

ECONOMIC SCIENCES

GENDER ASPECTS OF LEADERSHIP: DISCUSSION ON THE FEATURES OF DEVELOPING EFFECTIVE SOCIAL COMMUNICATIONS IN A TEAM

Trukhachova K.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Marketing and Information Technologies
Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7223-8067>*

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА: ДИСКУРС ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОМАНДІ

Трухачова К.В.

*кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій,
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м.Херсон, Україна
ORCID: 0000-0001-7223-8067
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20615506>*

Abstract

The discourse is built around the well-known dictum, "The price of greatness is responsibility," within the context in a modern concept of leadership from a gender perspective, as a specific aspect of developing effective social communication within a team. Key aspects of this issue are explored: 1) developing a leader's image based on components (personal leadership, competency development, emotional regulation, positioning leadership qualities, and image formation); 2) developing effective work groups based on the specifics of social communication within a team.

Анотація

Дискурс побудований навколо відомого вислову: «Ціна величі – це відповідальність», у контексті сучасного розуміння лідерства з точки зору гендеру, як особливості розбудови ефективних соціальних комунікацій у команді. Розкрито ключові аспекти даного питання: 1) формування образу лідера на компонентній основі (персональне лідерство, розвиток компетенцій, регуляція емоційного стану, позиціонування лідерських якостей та формуванням іміджу); 2) розбудова ефективних робочих груп через особливості соціальних комунікацій у команді.

Keywords: *gender, leadership, social communications, effective work groups.*

Ключові слова: *гендер, лідерство, соціальні комунікації, ефективні робочі групи.*

Лідерство як іпостась особистості не тільки привілей, що приносить успіх та славу, але і велика відповідальність, що покладена на її носія перед своєю командою, підприємством та й суспільством в цілому. Для досягнення величі, необхідно постійно працювати над розвитком своїх особистих якостей, компетенцій та іміджу, а також бути готовим до прийняття відповідальності за свої дії та рішення.

Дослідження наукових праць [1; 3; 4; 5; 7] дало змогу відстежити формування структури образу лідера та можливості розвитку персональних якостей, звернувшись до гендерних аспектів цього питання у різних країнах світу (табл. 1).

Отже, структура образу сучасного лідера складається з певних гендерно-прозорих складових визначених у таблиці 2. Вони визначають його авторитет, здатність впливати на поведінку і рішення людей та досягати командної мети.

Гендерні аспекти лідерства у різних країнах світу*

Гендерні аспекти лідерства/країна	Статевро-рольова приналежність	
	Чоловік	Жінка
Українська модель		
Гендерна роль	- Годувальник, глава сім'ї	- Берегиня дому, відповідальна за виховання дітей
Гендерні стереотипи	- Сильний, раціональний, авторитарний, обмежений спектр емоцій	Емоційна, нездатна до логічного мислення, не пристосована до керівництва
Гендерна рівність: - побутова; - професійна (керівник)	Фактично нема гендерної рівності: - домінуюча позиція у прийнятті рішень; - абсолютне панування чоловічої енергії; - позиція підлеглості патріархальному устрою; - жінки недопредставлені на керівних посадах	
Американська модель (США)		
Гендерна роль	- Індивідуаліст, кар'єрист	- Амбітна, компетентна, може бути успішним лідером
Гендерні стереотипи	- Прагматичний, динамічний, з фокусом на результат	- Підтримує гендерну рівність
Гендерна рівність: - побутова; - професійна (керівник)	Висока гендерна рівність: - домінування енергій матеріалізму сприяють пропорційному перерозподілу відповідальності; - жінки активно займають керівні посади	
Європейська модель		
Гендерна роль	- Відповідальний, організований, авторитетний.	- Комунікбельна, організована, відповідальна
Гендерні стереотипи	- Рішучий, стратегічно мислить	- Здатна до співпраці, дипломатична
Гендерна рівність: - побутова; - професійна (керівник)	Різна, залежно від країни: - пограничний стан викликаний зміщенням національних характерів у загальному діловому просторі та існуванням політик і програм спрямованих на підтримку гендерної рівності; - жінки поступово здобувають все більше керівних посад навіть на найвищому політичному рівні	
Азійська модель (Японія, Китай)		
Гендерна роль	- Глава сім'ї, відповідальний за прийняття рішень	- Покірна, працьовита, виконавиця
Гендерні стереотипи	- Сильний, авторитарний, з фокусом на традиції, фактична відсутність емоцій	- Не має лідерських якостей
Гендерна рівність: - побутова; - професійна (керівник)	Фактично нема гендерної рівності: - гіперболізована роль чоловіка щодо відповідальності за всі аспекти життя; - жінки рідко займають керівні посади та стикаються з гендерною дискримінацією на робочому місці	

* авторська розробка.

Так, вміння впливати – це не просто бути приємним, ввічливим і вміти слухати, це – ясно висловлювати власні думки, чітко формулювати завдання, мотивувати свою команду до досягнення

поставлених цілей, доступною мовою доносити інформацію про важливість кожного – особистий внесок в досягненні успіху.

Гендерно-прозорі складові структури образу сучасного лідера*

<i>Аспекти персонального лідерства</i>		
<i>Характер</i>	<i>Комунікативна майстерність</i>	<i>Здатність приймати рішення</i>
визначається моральними принципами, прихованими у національних стереотипах	закладена у гендерних ролях і проявляється через вміння впливати на членів команди	проявляється у повсякденній та професійній етиці відносин гендерної рівності щодо відповідальності
<i>Особисті якості</i>		
<i>Моральна справедливість через комунікаційні навички</i>	<i>Розвиток команди через емпатію та емоційну інтелігентність</i>	<i>Харизматичність в прийнятті рішень через відповідальність, відданість і самосвідомість</i>
створює основу для довіри до лідера, сприяє побудові стійких відносин в колективі	вміння мотивувати, навчати та розвивати свою команду, створюватим умови для її успіху і професійного зростання.	здібність довести свою команду до конкретного результату й готовність приймати на себе відповідальність за результати роботи аналізуючи інформацію, оцінюючи альтернативи навіть у складних та невизначених ситуаціях
<i>Енергійність через керування стресом та часом за допомогою саморегуляції</i>	демонстрація власним прикладом ентузіазму та наполегливості на шляху до мети, вміння ефективно розподіляти свій час, раціональністю до виконання завдань за їх важливістю та вибору екологічних способів розвантаження в умовах великого обсягу роботи і підвищеного стресу	
<i>Імідж</i>		
<i>Створення особистого бренду</i>	<i>Демонстрація результатів через виступи перед громадськістю</i>	<i>Вибудовування довіри та залученість до цифрового простору</i>
розвиток власного унікального стилю та підходів до керівництва, які відображають: особисті цінності, здібності та досягнення, з метою набуття пізнаваності в своїй галузі	презентація власних досягнень та успіхів за допомогою промов на публічних заходах (конференції, симпозиуми, воркшопи, круглі столи, публікації статей у науково-популярних виданнях)	активність у соціальних медіа з публічною демонстрацією власних думок та ідей

* авторська розробка.

Незалежно від гендерної приналежності, лідер зобов'язаний бути здатним аналізувати складні ситуації, швидко реагувати на зміни та вибирати найоптимальніші стратегії дій в динаміці.

Персональне лідерство передбачає розвиток особистих якостей та ключових компетенцій через регуляцію власного емоційного стану, які роблять лідера ефективним:

- Здатність чітко та продуктивно спілкуватися з різними аудиторіями – є основною донесення інформації різними методами, а також вміння слухати та адекватно реагувати на відгуки.

- Замотивованість стимулює співпрацю та підтримує відчуття включеності кожного члена команди.

Всі вище перераховані аспекти персонального лідерства, в свою чергу, формують імідж лідера – унікальний образ із подальшою його демонстрацією у колективному соціальному просторі. Метою такої демонстрації є – не тільки підтвердження особистої компетентності та ефективності як лідера, а й передача свого досвіду, знань, що допоможе, також в підвищенні видимості у колективному соціальному просторі. Така відвертість та прозорість, в

представленні результатів й виконання зобов'язань, націлена на формування довіри у команди та спостерігачів.

Успіх лідера дорівнює успіху підприємства. Такий успіх проявляється через внутрішній стан, при якому продуктивність залишається стабільною, а результати досягаються незалежно від зміни зовнішніх умов. Однак, завжди будуть мати місце конфлікти що пов'язані із обмеженістю ресурсів та різним розумінням якості у виробника та споживача. Завданням лідера є: 1) налагодити управлінські процеси, прояснити зв'язки між цілями та ресурсами за для передбачуваності результатів; 2) зробити задачі зрозумілими для робочих груп, задати вектор діяльності відповідно до поставлених цілей; 3) окреслити межі свободи дій за для формування у команді персональної відповідальності за досягнуті результати.

Командна співпраця є рушієм всіх процесів і результатів, джерелом створення споживчої вартості. Знання, досвід, прагнення згуртовано й ефективно працювати є ключами до отримання власної вигоди у формі заробітної плати, а вона в свою чергу – невід'ємна частина господарської вигоди – прибутку. Сильний лідер організовує колектив підпри-

ємства в злагоджено працюючий організм, де кожен член команди виступає в якості синергетичної сили. Узгодженість дій, командне співробітництво та зусилля людей трансформують колектив в ефективні робочі групи, кожна з яких працює над конкретним колом завдань за для досягнення загальної мети.

Під ефективною робочою групою слід розуміти певну кількість осіб, об'єднаних спільною метою та взаємодіючих таким чином, що кожен з членів такої групи впливає на інших за для отримання конкретного суспільного результату.

Ефективність робочої групи залежить насамперед від якості й міри взаємовпливу, взаємовідносин її членів, від чіткого уявлення про відповідальність за результати й свободи дій [6]. Тому, при формуванні ефективної робочої групи необхідно враховувати інтертипні відносини окремого індивіда з іншими членами колективу.

Одним з розповсюджених інструментів формування ефективних робочих груп є соціометрія. Даний метод описує внутрішні відносини в групі і дозволяє: 1) діагностувати психотипи співробітників, їх сумісність та можливість узгодженої роботи; 2) знайти мотиваційні важелі, що мають реальний

стимулюючий ефект; 3) визначити вектор отримання максимально можливих результатів, поєднуючи цілі підприємства з внутрішнім вектором власної вигоди співробітника; 4) сформувані кадровий резерв; 5) вибудувати внутрішню культуру з комфортними відносинами в колективі [2; 8].

Отже, в рамках окремого готельно-ресторанного комплексу (ГРК) було проведено дослідження персоналу методом соціометрії за наступними кроками (табл.3):

- Встановлено структуру колективу за соціотипами та відповідність персоналу займаним посадам.

- Визначено мотиваційне ядро кожного члена команди, схильність до співпраці та конфліктів.

- Надані рекомендації з корегування поведінки за психотипом та у відповідності з посадовими обов'язками;

- Запропоновані ротаційні рішення та аспекти навчання окремих кадрових одиниць. Важливим моментом у закріпленні статусу лідера відзначено посилення мотиваційного ядра через особисте залучення співробітників до прийняття рішення щодо його переміщення чи навчання.

Таблиця 3

Соціотипи персоналу та їх відповідність займаній посаді в ГРК*				
Посада	Соціотип	Відповідність соціотипу займаній посаді**	Мотиваційне ядро	Вади ядра
1	2	3	4	5
<i>Складова комплексу – «готель»</i>				
Старший адміністратор	Максим	ЧВ	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Адміністратор готелю 1	Дон Кіхот	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Адміністратор готелю 2	Достоевський	ЧВ	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Адміністратор мотелю 1	Гюго	В	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Адміністратор мотелю 2	Дон Кіхот	В	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Головний інженер	Штірліц	В	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Менеджер з рек-лами	Бальзак	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Покойка - 1	Штірліц	ЧВ	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Покойка - 2	Жуков	В	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
Покойка - 3	Гекслі	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Покойка - 4	Жуков	НВ	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
Покойка - 5	Максим	НВ	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Охоронець - 1	Робесп'єр	ЧВ	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
Адміністратор ресторану	Гекслі	ЧВ	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Шеф-кухар	Наполеон	В	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
Кухар - 1	Бальзак	ЧВ	Орієнтація на допомогу оточуючим, соціальна підтримка	Нав'язливість у пропозиції послуг
Кухар - 2	Дон Кіхот	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
Кухар - 3	Жуков	ЧВ	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань

<i>Кухар -4</i>	Драйвер	В	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
<i>Офіціант - 1</i>	Дон Кіхот	В	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
<i>Офіціант - 2</i>	Максим	НВ	Орієнтація на допомогу оточуючим, соціальна підтримка	Нав'язливість у пропозиції послуг
<i>Офіціант - 3</i>	Єсенін	В	Скерованість на процес спілкування з оточуючими, соціальне визнання, прагнення до лідерства	Зрив якості реалізації завдань
<i>Офіціант - 4</i>	Гамлет	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань
<i>Бармен - 1</i>	Єсенін	В	Орієнтація на допомогу оточуючим, соціальна підтримка	Нав'язливість у пропозиції послуг
<i>Бармен - 2</i>	Дюма	В	Орієнтація на особистий успіх та визнання вищим керівництвом	Прагнення досягти мети будь-якою ціною
<i>Охоронець - 2</i>	Достосвський	В	Фокус на процесі розв'язання задач, визнанні колегами, розвитку кар'єри, прагнення до влади	Постійне порушення термінів реалізації завдань

* складено за результатами тестування на підприємстві.

**Умовні позначення: В - відповідас; ЧВ - частково відповідас; НВ - не відповідас.

Аналітичні дані вказують на те, що:

- Три працівники колективу за психотипом не відповідають змісту виконуваної роботи. Однак, виявлені факти невідповідності не вказують на необхідність кардинальної перестановки кадрів. Це може дестабілізувати соціально-психологічну обстановку в колективі, що виступить потужним демотиватором.

- Більшість персоналу націлено на вирішення своїх власних завдань. Незважаючи на обмежені можливості кар'єрного росту саме цей мотив є преваляючим для більшості співробітників ГРК. Лише невелика частка персоналу, в основі своєї мотивації, має орієнтацію на спілкування з клієнтами.

- В прагненні до лідерства, значна частина робочого часу витрачається на вирішення особистісних стосунків у колективі. Така ситуація призводить до підвищеного рівня конфліктності (фотографія робочого часу підтвердила цей факт), в кінцевому рахунку знижує загальну результативність діяльності ГРК.

- Старшого адміністратора складової комплексу «готель» («Максим») та адміністратора складової комплексу «ресторан» («Гекслі») доцільно поміняти місцями. Старший адміністратор за психотипом має конфлікти фактично зі всіма працівниками з якими він має найбільше комунікацій у своїй робочій групі. А адміністратор в ресторані ефективніше взаємодіятиме на новій посаді в робочій групі з головним інженером, покоївками та адміністраторами готелю і мотелю («Дон Кіхот» та «Гюго»).

- На окрему увагу в забезпеченні ефективності роботи колективу ГРК заслуговують покоївки. Оскільки їх робота полягає в безпосередньому спілкуванні з гостями, то найкращим сполученням буде – етика та екстраверсія. Отже етичні екстраверти принесуть найкращі результати з точки зору якості обслуговування, а ніж їх протилежність – логічні інтроверти.

Виходячи з соціограми, найбільш результативні комунікації будуть у зміні покоївок 2, 4 та 5. В такій робочій групі не буде конфліктів і робота буде виконуватися згідно з визначеними завданнями. Другу зміну сформулюють покоївки 1 та 3 – психотип «Штірліц» та «Гекслі» відповідно. Таке комбо як доповнить, так і активує один одного до продуктивної праці.

Застосування зазначених рекомендацій у ГРК допоможе: скоротити плинність кадрів; сформувати кадровий резерв; підвищити якість обслуговування; знизити рівень конфліктних ситуацій в коле-

ктиві; підвищити кваліфікаційний рівень персоналу; збільшити загальну кількість нових та постійних клієнтів.

Запропонований соціометричний метод формування ефективних робочих груп, не містить економічної складової економічним, але враховує такий якісний критерій управління ефективністю у досягненні поставлених цілей – якість трудового життя. Очікуваними результатами стануть: покращення комунікацій між співробітниками та персоналу з клієнтами; збільшення швидкості і зростання якості вирішення поточних виробничих питань, підвищення задоволеності змістом праці.

З економічної точки зору, запровадження результатів тестування дасть змогу знизити витрати на пошук і відбір персоналу, підвищити продуктивність праці, а від так, якість обслуговування та прибутковість ГРК.

Список літератури:

1. Весельська А. Л. Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз. *«Наука і освіта»*, 2014. №5. С. 19-24. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/13461/1/Veselska.pdf>.
2. Волошин С. Соціометрія: особливості застосування та інструментарію (анкета, шкали), соціометричні індекси, матриці та соціограми. *Портал «Quizlet»*. URL: <https://quizlet.com/ua/914065863/>.
3. Коваленко Д., Школяр М. Гендерний аспект лідерства. *«Львівська політехніка»*, 2007. Вип.19. С. 184-188. URL: https://vlp.com.ua/files/31_31.pdf.
4. Костюк І. В., Стадник В.В. Гендерні аспекти лідерства у сфері управління. *«Вісник Хмельницького національного університету»*, 2019. № 2. С.57-61. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/13-15.pdf>.
5. Ортіна Г. В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління. *«Економіка та держава»*, 2012. № 7. С.31-32. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2012/10.pdf.
6. Полтавська О. В. Забезпечення ефективності функціонування підприємств готельного господарства. *«Економіка та держава»*, 2016. № 11. С.25-29. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2016/7.pdf.
7. Романюк О.Ф. Сучасні підходи до дослідження гендерних аспектів лідерства. *«Демократичне врядування»*, 2021. Вип. 2(28). URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/feb/26994/5rom.pdf>.
8. Соціонічні типи. *Портал «Український соціон»*. URL: <https://ukrsocion.org/sociotypes/>.